

РОЗВИТОК САМООРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ТАЙМ- МЕНЕДЖМЕНТУ

Василега П.

DEVELOPMENT OF STUDENTS' SELF-ORGANIZATION IN EDUCATIONAL ACTIVITIES WITH THE USE OF TIME MANAGEMENT TECHNOLOGY

Vasyleha P

Самоорганізація – це процес руху до мети, який керується мотивом і волею, здійснюється за допомогою єдності та інтегрування наявних та набутих властивостей та навичок: аналізувати, цілепокладати, планувати, діяти за планом, оцінювати, коригувати.

Навички самоорганізації – це сформовані за багаторазового повторення (вправи) автоматизовані елементи діяльнісного компонента самоорганізації: аналізувати, цілепокладати, планувати, діяти за планом, оцінювати, коригувати.

Тайм-менеджмент – технологія, яка дозволяє раціонально організувати свою діяльність, діяльність колективу або організації в часі з використанням найбільш ефективних прийомів та технік для досягнення мети з мінімальними часовими, енергетичними та іншими ресурсними витратами та досягненням максимального результату.

Тайм-менеджмент студента – це організація студентом навчальної діяльності згідно з навчальною метою, завданнями, що є тимчасовими ресурсами, та управління організованою діяльністю за допомогою технології тайм-менеджменту.

Педагогічна технологія тайм-менеджменту – це технологія, що сприяє розвитку навичок самоорганізації студентів у навчальній діяльності, система проєктування освітнього процесу на підставі прийомів та методів тайм-менеджменту з метою розвитку самоорганізації студентів у навчальній діяльності, що гарантує результативність при подальшому відтворенні.

Педагогічний потенціал технології тайм-менеджменту знаходить своє відображення у таких компонентах: сутність (система або сукупність прийомів, методів, процесів), мета (має на меті збільшити отримання якісних і кількісних результатів в одиницю часу; організує діяльність та керує її реалізацією), практичне застосування (оптимальні компоненти; відповідає педагогічним закономірностям, принципам, методам та засобам, адекватним даній технології); відтворюваність (можливість застосування (повторення, відтворення) педагогічної технології тайм-менеджменту в інших освітніх закладах, іншими суб'єктами) [1, с. 150].

Педагогічна модель розвитку самоорганізації студентів у навчальній діяльності на основі застосування технології тайм-менеджменту включає наступні компоненти:

- цільовий (мета: розвиток у самоорганізації тих, хто навчаються, у навчальній діяльності із застосуванням технології тайм-менеджменту); завдання: 1) наповнити зміст навчання студентів у рамках реалізації програм вищої освіти знаннями про самоорганізацію, її етапи, структуру та способи розвитку самоорганізації за допомогою прийомів та принципів тайм-менеджменту; 2) сформувати емоційно-ціннісне ставлення до часу як ресурсу, до освіти та до можливості навчатися та здобувати освіту; 3) забезпечити можливість самостійної навчальної діяльності здобувачів освіти;
- методологічний: базується на підходах (технологічному, особистісно-орієнтованому та діяльнісному) та принципах (концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність, інтеграція, цілісність та варіативність, свідомість та активність, облік типу сприйняття);
- змістовний, який складається з теоретичних (когнітивний та аксіологічний компоненти технології тайм-менеджменту) та практичних (діяльнісний компонент технології тайм-менеджменту);
- технологічний: включає методи усного викладу, самостійної роботи з засвоєння та застосування знань, діагностику рівня навичок самоорганізації;

- форми: навчання за допомогою викладача (теоретичні заняття); самостійне навчання (практичні заняття); самоосвіта; засоби (дидактичні матеріали); умови: 1) залучення студентів до самостійної роботи у процесі навчальної діяльності; 2) мотивування студентів на навчальну діяльність за допомогою роз'яснення цінності освіти та часу на лекціях-розмовах та особистісно-орієнтованого підходу; 3) моніторинг розвитку самоорганізації здобувачів освіти у навчальній діяльності з допомогою діагностичного комплексу;
- результативно-оцінний: представлений рівнями розвитку самоорганізації студентів у навчальній діяльності (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), критеріями та їх показниками (діяльнісний – показники: аналіз, цілепокладання, планування, оцінка, пошук та усунення помилок; когнітивний – показники: логічне мислення, концентрація; показники: рішучість, відповідальність, самостійність, сила духу, виховність; мотиваційний [2, с. 48].

Виявлено закономірність: чим більше орієнтувати навчання на цілях та цінностях здобувачів освіти, тим ефективнішим буде процес навчання.

Список використаних джерел

1. Жукова Ю. В. Реалізація ідеї державного управління університетом в умовах розвитку процесів світової глобалізації. *Університет А. С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 26-27 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Сумський державний ун-т та ін.; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. Суми : ФОП Цьома С. П. 2018. С. 149–152.
2. Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи. *Вища школа*. 2024. № 5. С. 45–54.